

Research Article

Taşıyıcı Sistem Düzensizliklerinin Yapılara Etkilerinin Karşılaştırılması

¹Prof. Dr. Mehmet Fatih ALTAN, ²Öğr. Gör. Osman KAYA² ve ^{3*}Osman GÜLMEZ

Geliş / Received: 02/07/2025

Revize / Revised: 01/08/2025

Kabul / Accepted: 04/09/2025

ÖZET

Bu çalışma kapsamında taşıyıcı sistemlerdeki düzensizlikler hakkında yapılan araştırmalar neticesinde, elde edilen farklı yapıların durumları incelenmiş ve karşılaştırılmaları yapılmaktadır. Hasar verici bir deprem sonrasında yapılan incelemelerde, yıkılan binaların birçoğunun rijitlik merkezi – kütle merkezi arasındaki eksantrisite' sinin fazla olduğu ve meydana gelen burulma düzensizliğinden dolayı taşıyıcı sistemin ikinci mertbe moment etkilerine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Yazar tarafından yapılan incelemelerde, burulma düzensizliğini meydana getiren etkinin kolon, perde duvar tasarımından ziyade, kat içerisindeki düzgün yayılı olarak kabul gören ancak düzgün olmayan yüklerin ve dolgu duvar kaynaklı olduğu ile ilgili birtakım tespitler yapılmıştır. Mevcut kullanılan binaların kullanım amaçlarının değiştirilmesi (daire içerisi odaların büyütülmesi, dükkan olarak kullanılan mahallerde hacimlerin genişletilmesi maksatlı proje tadilatları) kaynaklı katlar arası ötelenmelerin artması ve burulma düzensizliği meydana gelmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: - Düzensizlik, Betonarme, Burulma, A1 Düzensizlik

*Osman GÜLMEZ, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Turkey,

*Corresponding author: osmangulmez@stu.aydin.edu.tr

Comparison of the Effects of Structural System Irregularities on Structures

ABSTRACT

This study examines and compares the conditions of different structures obtained as a result of research on irregularities in structural systems. Investigations conducted after a damaging earthquake revealed that many of the collapsed buildings had excessive eccentricity between their center of rigidity and center of mass, and that the structural system was subjected to second-order moment effects due to the resulting torsional irregularity. The author's investigations revealed that the torsional irregularity is caused not by column or shear wall design, but rather by loads that are assumed to be uniformly distributed but are actually uneven, and by infill walls. Changes in the intended use of existing buildings (such as enlarging rooms in apartments or expanding spaces used as shops) lead to increased inter-story displacements and torsional irregularities.

KEYWORDS: - *Irregularity, Reinforced Concrete, Torsion, A1 Irregularity*

1. GİRİŞ

Deprem mühendisliğinde taşıyıcı sistem düzensizlikleri, yapıların deprem etkileri altındaki davranışlarını önemli ölçüde etkileyen temel parametrelerden biridir. Özellikle plan düzleminde ve düşey doğrultuda meydana gelen düzensizlikler, deprem kuvvetlerinin yapı elemanları arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasını engelleyerek yerel hasarların ve göçme mekanizmalarının oluşmasına neden olabilmektedir [10].

Yapılarda en sık karşılaşılan düzensizliklerden biri burulma düzensizliğidir. Burulma düzensizliği, kütle merkezi ile rijitlik merkezi arasında oluşan eksantrisite sonucunda ortaya çıkmaktadır. Deprem etkisi altında yapının yalnızca doğrusal yönde hareket etmesi beklenirken, eksantrisite nedeniyle dönme hareketi de meydana gelmekte ve taşıyıcı sistem elemanlarında ilave iç kuvvetler oluşmaktadır. Bu durum özellikle bina köşelerinde bulunan kolon ve perde elemanlarında yüksek gerilmelere yol açarak hasar riskini artırmaktadır [12].

Hasar görmüş ve yıkılmış yapıların incelendiği birçok araştırmada, düzensiz plan geometrisine sahip binaların deprem performanslarının düzenli yapılara kıyasla daha düşük olduğu belirlenmiştir. Burulma etkilerinin artmasıyla birlikte katlar arası göreceli ötelenmeler büyümekte ve ikinci mertebeye etkileri olarak tanımlanan P- Δ etkileri daha belirgin hale gelmektedir. Bu etkiler taşıyıcı elemanların stabilitesini olumsuz yönde etkileyerek göçme riskini artırmaktadır [13].

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018), deprem performansının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla A1 Burulma Düzensizliği, B1 Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği ve B2 Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği gibi düzensizlik türlerini tanımlamış ve bu düzensizliklerin sınırlandırılmasına yönelik kurallar getirmiştir [11].

Burulma düzensizliğinin oluşumunda yalnızca kolon ve perde yerleşimleri etkili değildir. Dolgu duvarların yapı davranışına katkısı da rijitlik dağılımını önemli ölçüde değiştirebilmektedir. Özellikle alt katlarda ticari kullanım amacıyla dolgu duvarların kaldırılması veya üst katlarda korunması durumunda yapı içerisinde düzensiz rijitlik dağılımı oluşmakta ve yumuşak kat mekanizması ortaya çıkabilmektedir [14].

Mevcut binalarda kullanım amacının değiştirilmesi amacıyla yapılan tadilatlar taşıyıcı sistem davranışını etkileyebilmektedir. FEMA tarafından yayımlanan mevcut binaların deprem performans değerlendirme kılavuzlarında bu tür müdahalelerin yapı davranışı üzerindeki etkilerinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir [15].

Performansa dayalı deprem mühendisliği yaklaşımında, yapıların yalnızca yönetmelik şartlarını sağlaması yeterli görülmemekte, aynı zamanda deprem sonrasında beklenen performans düzeylerinin de belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda düzensizliklerin azaltılması, rijitlik ve kütle merkezlerinin birbirine yaklaştırılması, taşıyıcı elemanların dengeli yerleştirilmesi ve dolgu duvar etkilerinin analizlerde dikkate alınması önerilmektedir [16], [17]. Bilindiği üzere ülkemizde an itibarıyla yürürlükteki “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” 01.01.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, yeni yapılacak binaların deprem etkisi altında tasarımı ile mevcut binaların değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için hesap, uygulama esaslarını içermektedir [1].

Yurdumuzda meydana gelen depremler sonucunda, ilgili kurum/kuruluşlarca yapılan değerlendirmelerde yapısal yetersizlikler kaynaklı meydana gelen büyük hasar ve yıkılma ile sonuçlanan hemen hemen tüm yapılarda genellikle bilgi eksikliği ve/veya yönetmelik kurallarına uyulmaması sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Meydana gelen yapısal hasar sonuçlarının başlıcaları arasında;

- Zemin sıvılaşmasına bağlı binaları devrilmesi veya yıkılması,
- Kısa kolon, yumuşak kat ve zayıf katın oluşması sonucu kolon uçlarının mafsallaşması,
- Tesisat yapımı esnasında taşıyıcı sisteme verilen zararlar,
- Bölme duvarda meydana gelen hasarlar,
- Betonarme yapı elemanlarda bulunan donatıların korozyona uğraması,
- Ticarethane olarak kullanılan zemin katların yüksekliğinin normal katlardan yüksek olması ve zemin katta dolgu duvarların bulunmaması,
- Kerpiç/Moloz taş ile yapılan yığma binaların yatay deprem etkisi altında devrilmesi,
- Taş/Tuğla duvarlarda harç yerine çamur kullanılması,
- Kırsal alanlarda çatı örtüsünde ağır toprak damların kullanımı, vb. yer almaktadır [2].

2. DEĞERLENDİRMELER

Yapısal düzensizliği bulunan 10 katlı bir yapının 16 farklı tipi için (dolgu duvar eksikliği, yumuşak kat etkisi, ilk kat kolon yükseklik farklılıkları, vb.) analizler yazar tarafından gerçekleştirilmiş olup, yapılan analiz kapsamında doğrusal olmayan statik itme analizi gerçekleştirilerek, kapasite eğrileri, yer değiştirmeler, görelî kat ötelemeleri plastik mafsallaşmalar belirlenmiş ve birtakım sonuçlar elde edilmiştir[3]:

- Uygulanan deprem etkisi altında, yatay yer değiştirme, görelî kat ötelemesi ve kapasitesinin yapıda önemli değişikliklere sebep olduğu,
- Dolgu duvarlı çerçevelerde; plastik mafsallaşmanın ilk olarak dolgu duvarların üzerinde olduğu, tepe noktasının yatay yer değiştirmesinin limitlere yakın bir değere ulaştığı, taban kesme kuvvetinde artış meydana geldiği,
- Yapının alt katında bulunan dolgu duvarların kaldırılması halinde yapılan analiz sonuçlarının göre olumsuz yönde değiştiği, zemin katın üzerinde de dolgu duvar eksik olarak yapılan analizlerde kapasitenin daha da aşağı seviyelere indiği,
- Dolgu duvarların hiç olmadığı veya kaldırılması halinde, tüm katlarda dolgu duvar olmasına göre yapılan kıyaslamada taban kesme kuvvetinin azaldığı ve sistemin rijitliğinin azaldığı,
- Yapının alt katındaki kat yüksekliğinin diğer katlara göre fazla olması halinde analiz sonuçlarına göre taban kesme kuvvetinin ciddi oranda azalmakta olduğu ve deprem yükü' nün azaldığı,

Görölmüş olup, yazarlar tarafından yapılan değerlendirmelerde ayrıca, yapının alt katındaki yüksekliğin diğer katlara göre yüksek olduğu durumlar ile dolgu duvarın yapıda varlığının olmaması durumları durumları hassas analiz ve tasarım yapılması gerektiği vurgulanmaktadır [3].

Yapıların deprem etkisi altında davranışlarında dikkat edilmesi gereken hususların birkaçından bahsetmek gerekirse, düşeyde ve yatayda bulunan süreksizlikler, rijitliğin ani değişimleri ve kütle farklılıklarının kaçınılması gereken bir durum olduğu yazarlar tarafından ifade edilmektedir [4]. Bu düzensizliğe sahip binaların, düzenli binalara nazaran kesit tesirlerinde meydana gelecek artıştan dolayı da ayrıca ek bir maliyet getireceği de göz önünde bulundurulması gereken bir kriterdir. Yazar tarafından yapılan çalışmada, çerçeve bir sistem içerisinde döşeme boşluk oranlarındaki değişime göre Mod Birleştirme Yöntemi ve Eşdeğer

Deprem Yüklü uygulanarak kesit tesirlerinde meydana gelen değişim incelenmiş olup, yapılan değerlendirme sonucuna göre:

- Döşemelerde boşluk oranının büyüklüğünün yanında kat planındaki konumu, yerleşimi ve taşıyıcı sistem seçiminin önem arz ettiği,
- Döşemede yer alan boşluk oranları aynı olsa dahi, boşluklarının konumunun kesit tesirlerine etkisinin olduğu,
- Yapıda bulunan döşemelerin rijit diyafram olarak çalışmaması esas alınarak yapılan analizlerde yapının periyodunun artarak taban kesme kuvvetinde azalma olduğu,
- Düzensiz yapıların hesap yöntemi belirlenmesinin önemli bir konu olduğu,
- Döşeme boşluk oranlarının fazla olduğu bu tip binalarda burulma etkisinin azalması sebebiyle, perdeli ya da perde-çerçeve olan yapıların seçilmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir[4].

Yapıların deprem güvenliğini belirlemek amacıyla yapılan taşıyıcı sistem düzenlemesi önem arz etmekte olup, bu düzenlemeleri yapmadan önce oluşturulan ön mimari tasarım süreci yer almaktadır. Mimari tasarım sürecince ele alınan konu sadece plan düzlemindeki işlevsellik ve estetik olmaması gerekmektedir. Düşey düzlemde yapıdaki kesit ve cephelerde ele alınan tasarım kararları yapının deprem performansına etkisi önemli konulardan bir tanesidir. Çıkmalı ve çıkmazsız olarak ele alınan 2 (iki) adet yapı analiz edilerek yazar tarafından yumuşak kat düzensizliği katsayıları yorumlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde[5];

- Yapı düzensizliğine neden olan etki faktörleri arasında mimari tasarımın da yer alması sebebiyle ilk aşamada müdahale edilmesi gerektiği,
- Çıkmazın fazla olduğu binada yapılan analiz sonucunda yumuşak kat düzensizliğinin olduğu, bundan ötürü çıkmalı yapılarda bu düzensizliğinin oluşmasını engelleyecek şekilde tasarım yapılması gerektiği,
- Mümkün olması halinde yapılarda çıkma yapılmaması, yapılması halinde ise simetriye uygun olarak tasarlanmasının daha uygun olacağı ifade edilmektedir [5].

Farklı şekillere sahip dolgu duvarlı/duvarsız 5 farklı özellikte ve 10 katlı olan yapılar eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılarak yazar tarafından analiz edilmiştir [6]. Duvarların olması/olmaması durumlarına göre yapıda, periyot ve maksimum deplasman değişimi ile yumuşak kat/zayıf kat düzensizliklerinin olduğu belirtilmiş olup, yazar tarafından yapılan detaylı değerlendirmelere göre:

- 5 farklı model için 10 katlı yapıların ikinci ve dokuzuncu katlarında duvarların yapıda hesaba katılmaması durumunda yumuşak kat düzensizlik sınır değeri olan 2 (iki) değerini aştığı, aynı binaların 5 (beş) katlıları üzerinde yapılan ikinci ve dördüncü katlarındaki duvar eksiltmeleri durumunda da yumuşak kat düzensizliğinin mevcudiyetini koruduğu ve bu varsayımdan yaklaşıyla yumuşak kat düzensizliğinin yapının ikinci katında ve N-1 katlarında dolgu duvar olmaması durumunda ortaya çıkacağı,
- Maksimum serbest titreşim periyodunun 10 katlı yapı için ikinci katında dolgu duvar olmaması halinde olduğu, bunun sebebi olarak ikinci katta dolgu duvar olmadığından bir üst ve bir alt katta dolgu duvar olması sebebiyle deplasman değerleri arasında farkın oluşması ve rijitliğin düşmesi,

- Yazar tarafından ele alınan yapıda tüm katlardaki kolonların ve duvarların sayısının eşit olmasından dolayı kesme alanlarının her katta aynı orana ulaştığı tespit edildiği,
- Yapılan bu çalışmada ortaya çıkan sonuçlar neticesinde, mevcut binalarda bu tarz yanlışlıklar (zayıf kat, yumuşak kat) yapıp yapılmadığına dair detaylı incelemelerin yapılması, herhangi bir sebepten ötürü duvar kullanılmayan katlarda dayanımın/kolon kesitlerinin artırılması yönünde çalışmaların yapılmasının uygun olacağı ifade edilmektedir[6].

Yazar tarafından ele alınan 5 katlı, (12^mx32^m) bir yapı hareketli yük ve dolgu duvarları dağılımı simetrik/asimetrik olarak farklı farklı modellenerek Eşdeğer Deprem Yüğü analiz sonuçları kıyaslanmıştır [7]:

- Yazar tarafından elde edilen bulgular yapmış olduğu örnek üzerindeki değerlendirmeler olup, tüm yapılar için genellemenin doğru olmadığı,
- Bazı kısımlarda dolgu duvarların kaldırılması halinde kütle merkezinin değişmesinden dolayı burulma düzensizliğinin meydana geldiği,
- Düzgün yayılı olmayan hareketli yükten dolayı burulma düzensizliği katsayısını artırdığı,
- Dış merkezliğin, bazı modellerdeki analizlerde $\pm\%5$ değerini aştığı,
- Dış merkezlikteki artıştan dolayı kat ötelenmelerinin de arttığı,
- Yazar tarafından yapılan bu çalışmada burulma düzensizliğine dolgu duvarların katkısı olarak sadece ağırlık olarak etki ettirildiği, ancak başka çalışmalarda yatay rijitliğe katkısı da göz önüne alınarak çalışmanın çoğaltılarak karşılaştırılmasının yararlı olacağı ifade edilmektedir[7].

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu şehirlerde, mevcut alandan tasarrufun sağlanması amacıyla yapılar çoğu zaman bitişik nizam olarak inşaa edilmektedir. Bitişik nizam yapılarda inşaa aşamasında dikkat edilmesi gereken çok önemli konular bulunmaktadır. Deprem esnasında yapıların çarpışması sonucunda ağır hasarlar meydana gelmektedir. Kat sayılarındaki farklılıklardan dolayı bitişik nizam yapılarda yazar tarafından çarpışma kuvvetlerinin kat kütlelerine olan etkileri irdelenmiştir[8]. Yazar tarafından ele alınan kat seviyeleri farklı 2 adet betonarme bina modellenerek aralarında birtakım farklı mesafeler bırakılmış olup, El Centro deprem kaydı etkisindeki dinamik analiz yapılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde;

- Analiz sonuçları doğrultusunda aralarında küçük boşluk bulunması halinde yapıların büyük kuvvet aktardıkları,
- Yapılar arasındaki mesafe arttıkça çarpışma kuvvetlerinde ters orantılı olarak bir azalma olduğu ve bu mesafenin 3 cm olması halinde çarpışmanın oluşmadığı,
- Dinamik analiz sonucunda modal davranışlardaki şekil değişimlerin sonucunda meydana gelen en büyük çarpışmanın 1 cm boşluk olması durumunda olduğu,
- Yapılarda çarpışmanın gerçekleşebilmesi için dinamik özelliklerinin farklı olması gerektiği, yapının periyodunun çarpma etkisinde büyük bir öneme sahip olduğu,
- Yapının periyodunun yanında, modal davranışın da çarpışma kuvvetine büyük bir etkisi olduğu,
- Bir yapıda döşeme seviyesinden diğer yapıdaki kolonlara olan etkisinin 1360 kN' luk bir yük ile yaptığı çarpışmada kolonlarda ciddi bir kesme hasarlarının oluştuğunun tespit edildiği,

- Bitişik nizam binaların inşaa edilmesi aşamasında yönetmeliğin öngördüğü derz aralıklarına dikkatle uyulması gerektiği ifade edilmektedir [8].

Yapının davranışını olumsuz etkilememesi açısından seçilen taşıyıcı sistemin ülke standartlarına uygun olarak tasarlanması önem arz etmektedir. Yapının rijitlik merkezi ve kütle merkezinin çakıştırılması da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yönetmeliklerce istenilen sınırlara uyulmaması ve çakışmaların istenen durumundan uzaklaşması halinde yapıda bir burulma düzensizliği oluşmaktadır. Yazar tarafından birtakım yapıların gerek bazı parametreleri gerekse kolon kesitleri gibi değişikliklere gidilerek farklı farklı eksantrisite ve tijitliklere sahip oluşturulan taşıyıcı sistemlerin ideCAD programı vasıtasıyla yapı düzensizliği, periyotları, ağırlıkları ve taban kesme kuvvetleri kıyaslanmıştır. Yazarın bu çalışması kapsamında burulma düzensizliği oluşabilecek/oluşmayacak yapılar ile ilgili incelemeleri neticesinde [9];

- Rijitlik ve kütle merkezinin çakışmaması durumunda burulma düzensizliği olabileceği,
- Kolon ebatlarının arttırıldığı durumda rijitliğinde artması sebebiyle spektrum katsayısının da arttığı ve taban kesme kuvvetinde artış oluştuğu,
- Meydana gelen burulma düzensizliğinden dolayı, komşu katlar arasındaki rijitlik düzensizliğinin etkilenmediği,
- Yapının plan üzerindeki yerleşimlerinde kolonun yerinin burulmaya çok etkisinin olduğu, her iki doğrultu için de taban kesme kuvveti ve periyot değerlerinin de değişebileceği, bu sebepten ötürü de taban kesme kuvvetinin artışının taşıyıcı sistemi oluşturan diğer elemanlarda da etkisini artıracacağı ifade edilmektedir [9].

Şekil.1 Kat Seviyeleri Farklı

Şekil.2 Üst Kata Devam Bitişik Nizam Bina Etmeyen Hatalı Derz

Şekil.3 Zayıf Kat Düzensizliği

Şekil.4 Yumuşak Kat Düzensizliği

3.SONUÇ

Bu çalışmada, mevcut yapı stokunda sıklıkla karşılaşılan taşıyıcı sistem düzensizlikleri incelenmiş, özellikle burulma düzensizliğinin yapıların deprem performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, deprem sırasında meydana gelen hasarların önemli bir bölümünün yalnızca malzeme yetersizliklerinden değil, aynı zamanda taşıyıcı sistemin plan ve düşey doğrultudaki düzensizliklerinden kaynaklandığı görülmüştür.

Kütle merkezi ile rijitlik merkezi arasındaki eksantrisitenin artması, deprem etkileri altında yapıda ilave burulma momentlerinin oluşmasına neden olmakta ve bu durum taşıyıcı elemanlarda beklenenden daha yüksek iç kuvvetlerin meydana gelmesine yol açmaktadır. Özellikle düzensiz plan geometrisine sahip yapılarda, köşe kolonlarında ve perde elemanlarında hasar yoğunlaşmasının arttığı, katlar arası görelî ötelenmelerin büyüdüğü ve ikinci mertbe etkilerinin belirgin hale geldiği tespit edilmiştir.

Çalışma kapsamında ayrıca, burulma düzensizliğinin yalnızca taşıyıcı sistem elemanlarının yerleşiminden kaynaklanmadığı, dolgu duvarların düzensiz dağılımı, kullanım amacı değişiklikleri ve sonradan gerçekleştirilen mimari tadilatların da yapı davranışını önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Özellikle ticari amaçlarla kullanılan zemin katlarda dolgu duvarların kaldırılması veya mekânların birleştirilmesi sonucunda oluşan rijitlik kayıpları, yumuşak kat ve burulma düzensizliği riskini artırmaktadır.

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında mevcut yapıların değerlendirilmesinde yalnızca malzeme dayanımının değil, taşıyıcı sistem düzeninin, düzensizlik türlerinin ve yapısal davranışı etkileyen mimari müdahalelerin de dikkate alınması gerekmektedir. Yapıların performans analizlerinin güncel deprem yönetmelikleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, olası deprem hasarlarının azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak, deprem güvenliğinin sağlanabilmesi için mevcut yapıların kapsamlı mühendislik analizleri ile değerlendirilmesi, taşıyıcı sistem düzensizliklerinin belirlenmesi ve gerekli görülen yapılarda güçlendirme veya yeniden yapım uygulamalarının gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle yüksek deprem tehlikesine sahip bölgelerde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında, sadece ekonomik ve mimari kriterlerin değil, yapısal güvenlik ve performans esaslarının da ön planda tutulması gerekmektedir. Bu yaklaşım, can ve mal kayıplarının azaltılmasının yanı sıra daha güvenli, sürdürülebilir ve dirençli kentlerin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

1. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018)
2. Z. Celep, (2017), “Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı YapıTasarımı” Syf: 449:472
3. K. A. Korkmaz, T. Uçar, M. Düzgün, (2010), “Yapısal Düzensizlikleri Olan Betonarme Yapıların Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi”
4. M. Terzi, H. Elçi, (2006), “Çerçeve Tipi Betonarme Yapılarda Döşeme Süreksizliklerinin Kesit Tesirlerine Etkisi”
5. T. İnan, K. Korkmaz, (2012), “Düşey doğrultudaki yapı düzensizliklerinin incelenmesi”
6. D. Ertürkmen, İ.H. Çağatay, (2016), “Dolgu Duvarlı Yapılarda Yumuşak Kat ve Zayıf Kat Düzensizliklerinin İncelenmesi”
7. O. Doğan, Ş. Bakırcı Er, (2011), “Hareketli Yük ve Dolgu Duvar Dağılımının Burulma Düzensizliğine Etkisi”
8. M. Pala, Z. Şaşmaz, (2019), “Kat Seviyeleri Farklı Bitişik Nizam Yapılarda Kat Kütlesinin Çarpışma Kuvvetine Etkisi”
9. H. Erdem, (2016), “Burulma Düzensizliğinin Betonarme Yapı Davranışına Etkileri”
10. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018)
11. Z. Celep, (2017), “Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı YapıTasarımı” Syf: 449:472
12. K. A. Korkmaz, T. Uçar, M. Düzgün, (2010), “Yapısal Düzensizlikleri Olan Betonarme Yapıların Deprem Davranışlarının Değerlendirilmesi”
13. M. Terzi, H. Elçi, (2006), “Çerçeve Tipi Betonarme Yapılarda Döşeme Süreksizliklerinin Kesit Tesirlerine Etkisi”
14. T. İnan, K. Korkmaz, (2012), “Düşey doğrultudaki yapı düzensizliklerinin incelenmesi”
15. D. Ertürkmen, İ.H. Çağatay, (2016), “Dolgu Duvarlı Yapılarda Yumuşak Kat ve Zayıf Kat Düzensizliklerinin İncelenmesi”
16. O. Doğan, Ş. Bakırcı Er, (2011), “Hareketli Yük ve Dolgu Duvar Dağılımının Burulma Düzensizliğine Etkisi”
17. M. Pala, Z. Şaşmaz, (2019), “Kat Seviyeleri Farklı Bitişik Nizam Yapılarda Kat Kütlesinin Çarpışma Kuvvetine Etkisi”